

“BOBURNOMA” NASHRLARINING QIYOSIY-TIPOLOGIK ASPEKTD O’RGANILISHI

Hayitov Shavkat Ahmadovich,
*filologiya fanlari doktori (DSc),
professor, Buxoro davlat universiteti, Buxoro*

Barotova Xurshida Jalolovna,
*filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
o'qituvchi, Buxoro*
baratovaxurshida375@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337271>

Annotatsiya: Maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub “Boburnoma” asarining 1948, 1990, 2015 hamda 2017-yilda chop etilgan nashrlari qiyosiy-tipologik hamda germenevtik metod asosida tadqiq qilingan. Bir-biridan farqli jummlar, orttirilgan va tushirib qoldirilgan kalimalar aniqlanib matn talqini va tadqiqi yuzasidan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: mamlakat, adolat, podshoh, taxt, kamolot, shijoat, jasorat.

Annotation: The article analyzes the editions of Zahiriddin Muhammad Babur's "Boburnoma" published in 1948, 1990, 2015, and 2017 using a comparative-hermeneutic method. Different sentences, added and omitted words were found and studied in the text and described in comparative analyses.

Keywords: country, justice, king, throne, perfection, courage, courage.

Insoniyatning abadiyatga mansub buyuk farzandlari orasida Zahiriddin Muhammad Bobur o'z o'rniga ega. Kishilik tarixida Boburchalik shaxsiy imkon, iqtidor va fazilatlar beqiyos kishilar juda kam uchraydi. Uning birgina dunyoga mashhur “Boburnoma” asarida ifoda etilgan inson va insoniyat, tabiat va jamiyat, olam va borliq haqidagi badiiy-ma'rifiy mushohadalar davrlar o'tishi bilan yangi mohiyat kasb etib bormoqda. Shoir yashagan davrlardan bugungi kunlarga qadar bu ulkan shaxsiyat va uning adabiy merosi borasida ilmiy tadqiqotlar davom etib keladi, jahon adabiyotshunosligida alohida “Boburshunoslik” va “Boburnomashunoslik” yo'nalishi shakllandi. Bugungi kunlarda Bobur ijodining olamshumul ahamiyati, bu ijod olamining jahon adabiy hayotida tutgan mavqei, shoir asarlari poetikasi kabi masalalar bilan bog'liq ko'plab muammolar bo'yicha barcha sohalar qatorida matnshunoslik sohasida ham bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, Mirzo Bobur “Vaqoe”da bayon etgan voqealari bir qancha boburshunos olimlar tomonidan atroflicha o'rganilib chiqildi. “Boburnoma” asari bir necha bor turli noshir va muharrirlar tomonidan kitob holida chop qilindi. Jumladan, uning “Yulduzcha”, “O'zbekiston adabiyoti”, “MANO”, “O'qituvchi”, “G'afur G'ulom”, “Kamolot” nashriyotlarida kitob holida kitobxonlar hukmiga havola etildi. Bobur ijodiga

qiziquvchilar va keng jamoat a’zolari tomonidan iliq kutib olindi. “Boburnoma” matni O‘zbekistonda ilk marotaba 1948-1949-yilda ikki jilddan iborat kitob holida zahmatkash matnshunoslar Sodiq Mirzayev (1885-1961) va Porso Shamsiyev tomonidan nashrga tayyorlanib, “Gozisdat” nashriyotidan chop etilgan edi. Porso Shamsiyevning zahmatli mehnatlari zamirida “Boburnoma”ning qayta nashri “Yulduzcha” nashriyotida 1960-yilda chop etildi. Yana bir matnshunos olim Saidbek Hasanov muharrirligida 2002-yilda “Boburnoma” matni qayta nashrga tayyorlanib, yangidan kitob holida chop etilishi bugungi madaniy hayotimizdagi quvonchli voqealardan biri bo’ldi. Quyida “Boburnoma” nashrlarining xronologik jadvalini havola etish bilan ushbu memuar asarning nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyo matnshunoslik sohasida katta qiziqish bilan, bir muncha salmoqli ishlar bajarilganligidan dalolat beradi.

№	Nashr ettirgan shaxs	Chop etilgan yil	Nashr etilgan davlat	Nashr etilgan til	Asar holati
1.	Jon Leyden, Vilyam Erskin	1826	Angliya	Ingliz	To'liq nashr
2.	F. Tobolt	1878	Angliya	Ingliz	Qisqartirilgan
3.	Elfinston	1909	Fransiya	Fransuz	To'liq nashr
4.	Anetta Beverij	1921	Angliya	Ingliz	To'liq nashr
5.	Vitsen	1905	Amsterdam	Ingliz	To'liq nashr
6.	I.K.Singh, U.Brendji	1908	Hindiston	Ingliz va hind	To'liq nashr
7.	Pave de-Kurteyl	1871	Fransiya	Fransuz	To'liq nashr
8.	Joul Leyn	1926	London	Ingliz	To'liq nashr
9.	Elfinston	1914	Filadelfiya	Ingliz	To'liq nashr
FORSCHA TARJIMA VA NASHRLAR					
10.	Shayx Zayn (Bobur hayotligida)	1525-1526	Gujarat	Fors	Qisqa parchalar
11.	Hasan Poyandaxon	1585	G'azna	Fors	Qisqa parchalar
12.	Muhammadquli Hisoriy	1592	Hindiston	Fors	Qisqa parchalar
13.	Tog'aymurod Qarluqiy	1912	Kobul	Fors	Qisqa parchalar
14.	Rashid Axtar Navdiy Bayramxon	1811-1817	Hindiston	Fors	To'liq va mukammal nashr
O'ZBEKISTONDA “BOBURNOMA” NASHRLARI					
15.	Abdurauf Fitrat	1928	Turkiston	O'zbek	Qisqa parchalar
16.	Sodiq Mirzayev va Porso Shamsiyev	1948-1949	Toshkent	O'zbek	Toliq nashr (2 jidli)

17.	Porso Shamsiyev	1960	O'zbekiston, Toshkent	O'zbek	Qayta to'ldirilgan akademik nashr (to'liq)
18.	Natan Mallayev	1975	O'zbekiston, Toshkent	O'zbek	Qisqa parchalar
19.	Saidbek Hasanov	2002	O'zbekiston, Toshkent	O'zbek	To'liq nashr
20.	Porso Shamsiyev	1989, 2002, 2015	O'zbekiston, Toshkent	O'zbek	To'liq nashr
21.	Vahob Rahmonov, K. Mullaxo'java	2017	Toshkent	O'zbek	Tabdil varianti

“Boburnoma”ning 1948-1949-yilda matnshunos olimlar Sodiq Mirzayev va Porso Shamsiyev muharrirligida “Gozisdat” nashriyotida nashr qilingan “Boburnoma” matni va 2015-yil “Yangi asr avlodi” nashriyotida Porso Shamsiyev muharrirligida matnga tayyorlangan “Boburnoma” kitoblarini qiyosiy-germenevtik usulda tahlil etar ekanmiz, bir-biridan farqli jumlar, orritilgan va nashrda aks etmay, tushirib qoldirilgan so‘zlar borligi beixtiyor ko‘zga tashlanadi. “Vaqoe”da Mirzo Bobur tomonidan tasvirlanayotgan 1495-1496-yil voqealarida yuqorida aytilgandek holatni kuzatish mumkin. “Boburnoma”da: “ul fursatda Andijong’a edim, amakim Sulton Mahmud Mirzo va aning navkarlari maning qoshimga keldilar. Ul fursat ramazon oyi erdi”, – deydi muallif. Shu paytda nashrdan tushirib qoldirilgan bir jumla beixtiyor kishini o‘ylantirishga majbur etadi. U jumla ikki nashrda ikki xil ifodalangan. Ma’lumki, Mirzo Bobur jahongir Amir Temur naslidan. O‘sha davrda Buyuk Temur bunyod etgan Movorounnahrni boshqarishda har bir temuriy shahzoda Amir Temurning davlat boshqaruvini dasturiamal qilgan. “Boburnoma” sahifalarida: “Sulton Mahmud mirzo va navkari mo‘g‘ullar bizni deb ramazon oyi Andijong’a keldilar. Ul fursatlar rasm edikim, podsholar Temur sulton va Temuriya salotini dasturi bila ish kurguzur edi. Men ham Temuriya sulton va salotin dasturi bila to’shak ustida o‘lturur edim” [Bobur, 1948:43]. Xuddi shu jumla ifodalangan tarixiy voqea 2015-yil “Yangi asr avlodi” nashrida chop etilgan “Boburnoma”da biroz mujmalroq tarzda ifodalangan. “Mahmud mirzo navkari mo‘g‘ullar bizni deb, ramazon oyi Andijong’a keldilar. Ul fursatlar Temuriy dasturi bila to’shak ustida o‘lturur edim” [Bobur, 2015:61]. Oldingi nashrda Temur Sulton dasturi ila taxtga o‘tirganligi aniq bayon etilgan. “Boburnoma”ning keyingi nashrida bitta gapning nashrdan tushib qolishi, bayon etilayotgan voqea tavsifini mavhumroq ifodalagan. Yana bir o‘rinda, Badiuzzamonning bir qancha ko‘chi bilan yurib Toliqqon manziliga kelish holatida

ham bir qancha fikrlar doirasidagi tafovutlarni kuzatamiz. Jumladan: “Xandaqtin chiqmag’onlar qo’rqqoqlik **etib** bedillik birla **fasona** bo’ldilar. Badiuzzamon mirzo andin ko’chib necha ko’ch birla Tolqonning **ulug’ bog’iga** kelib tushdi” [Bobur, 1948:43] ; 2015-yilgi nashrda: “ Xandaktin chiqmag’onlar qo’rqqoqlikka **otiqib**, bedillik bilan **afsona** bo’ldilar, Badiuzzamon Mirzo undan ko’chib necha ko’ch birla Toliqqonning **Olg’u tog’iga** kelib tushdi” [Bobur, 2015:62] Ikki nashr qiyosiy tahlilga tortilsa, shu birgina gap uch xil shaklda aks etgan. Dastlab, **qo’rqqoqlik etib** va **qo’rqqoqlik otiqib** so’zlarida ikki xillik bor. “**Etib**” so’zi hozirgi kun kitobxoniga bir muncha tanish so’z, “**otiqib**” esa “etib” so’ziga yaqin bo’lgan, arxaik variantning bir ko’rinishidir. “**fasona**” va “**afsona**” so’zlariga kelsak, bu yerda ikki xil qarash yuzaga keladi. Birinchisi: nashriyotda kotibning texnik xatosi; ikkinchisida esa qadimda “afsona” so’zi bilan bir xil maqomda “fasona” so’zi ham ishlatilgan. Fikrlar ifodasidagi uchinchi tafovut esa, “**ulug’ bog’**” va “**Olg’u tog’**” ikkalasi ikki xil ma’noda qo’llangan. Birinchisida, katta bog’ ma’nosi qo’llanilsa, ikkinchisida joy nomi ya’ni Olg’u tog’ining nomi keltirilgan. Aslida Badiuzzamon mirzo bog’ga kelib tushdimi yoki Olg’u tog’iga? Shu kabi savolga javob topish maqsadida qiyosiy tahlilni “Boburnoma”ning 1990-yilda “Yulduzcha” nashriyotida chop etilgan variantida matnshunos Porso Shamsiyev tomonidan berilgan izohni keltiramiz. Ya’ni, forschadan tarjimada ulug’ bog’ so’zi ishlatilgan bo’lsa, London bosmasida “Olg’u tog’iga kelib tushdi” deyilgan [Bobur, 1990:58].

Temuriy Zahiriddin Bobur Mirzo “Vaqoe”da ko’rgan-kechirganlarini xronologik tartibda 1496-1497-yil tafsilotlarini ham mufassal bayon etadi. Ushu yilda aks etgan voqealarni 1948 hamda 2015-yilda chop etilgan “Boburnoma” sahifalarida qiyoslab o’qish asnosida, yuqoridagi holatdek bir qancha o’xshash jumlarlar, farqli tafovutlar borligini ko’rish mumkin. 1496-yil voqealarida Boysung’ur mirzo lashkarlarini boshlab kelayotgan uning xos navkari Mahdi Sulton Abdulkarim ashiratg’a qarshi urushga hozirlik ko’rayotgan bir paytdagi holati ikki nashrda ikki xil holatda berilgan. Nashrlarda keltirilishicha: “Samarqanddin Mahdi Sulton Boysung’ur mirzoning ilg’orini boshlab kelib, **Abdulkarim ashiratning** ustiga yurildi. Abdulkarimni otini Mahdi Sulton cherkasiy qilich birla **chopqochuq** oti yiqildi” [Bobur, 1948:56].

“Samarqanddin Mahdi Sulton Boysung’ur mirzoning ilg’orini boshlab kelib, **bularning ustiga** yurildi. Abdulkarimni otini Mahdi Sulton cherkasiy qilich birla **sanchqoch-o`q** oti yiqildi” [Bobur, 2015:68]. Demak, bu yerda 1948-yilgi “Boburnoma” nashrida Mahdi Sulton boshchiligidagi qo’shin aynan Abdulkarim ashiratning ustiga yurganligi bayon etilsa, 2015-yilgi nashrda esa kimning ustiga

qo’shin yuriganligi noma’lum, faqatgina **“bularning ustiga”** birikmasi ishlatilgan. Bundan tashqari yana quyidagi tarixiy voqea da ikki xillik holati mavjud. Avvalgi nashrda **“chopqochuq”** so’zi ishlatilgan bo’lsa, keyingi yil nashrida esa **“sanchqoch-o`q”** so’zi keltirilgan. Albatta bu ikki so’z ham mujmal ma’no ifodalagan. Shu yerda gap nima haqida ketayotganligini yanada aniqroq bilish maqsadida “Boburnoma”ning hozirgi kun kitobxoni uchun tushunarli holda Vahob Rahmonov va Karomat Mullaxo’jayeva tomonidan nashrdan chiqqan tabdiliga yuzlanib, bu ikki istilohning qay biri ayni haqiqatga yaqinligini bilib olish mumkin. Unga ko’ra: “...Mahdiy sulton Abdulkarim ashritning otiga qilich solib yiqitdi” [Bobur, 2017:71], tarzida qo’llangan. Demak, **“sanchqoch-o`q”** va **“chopqochuq”** sanchmoq, chopmoq kabi so’zlar o’zaro ma’nolari bir-biriga yaqin so’zlar bo’lib, bir umumiy nom ostida **“qilich solib yiqitmoq (o’ldirmoq)”** ma’nosida ishlatilgandir. Xuddi shu kabi yana bir holat mavjudkim, ikki nashrda aynan bir so’zning ikki ma’nodoshi qo’llanilgan. “Boburnoma”dan o’qiymiz: “Sheroz mulki Qosim do’ldoyda edi. Sherozni saqlay olmay, **filhol** qo’rg’onni Ibrohim sorug’a topshurdi” [Bobur, 1948:57]. Keyingi nashrda esa, “Sheroz mulki Qosim do’ldoyda edi. Sherozni saqlay olmay, **darhol** qo’rg’onni Ibrohim sorug’a topshurdi” [Bobur, 2015:68]. Yana bir o’rinda esa **“yubormoq”** so’zining turli variantlari ikki nashrda qo’llanilgan: “Tulun xo’ja mo’g’ulni ikki-uch yuz qozoq va yuz mo’g’ullar birla Boysung’ur mirzo ko’shkiga ilg’or **yuborduk**” [Bobur, 1948:58]. 2015-yil nashrida, “Tulun xo’ja mo’g’ulni ikki-uch yuz qozoq va yuz mo’g’ullar birla Boysung’ur mirzo ko’shkiga ilg’or **ayirduk**” [Bobur, 2015:69]. Ikkala nashrda ham “ilg’or” (tez) so’zlari qo’llanilgan. Ammo birida “yubormoq”, ikkinchisida “ayirmoq” kabi. Lekin bu kabi so’z qo’llanishlar matn mazmuniga sira ta’sir ko’rsatmagan. Yana bir o’rindagi holatga nazar tashlasak: “Badiuzzamon Mirzo atosig’a qarshi urushta Astrobodni, borchasini munda **barbod** berdi” [Bobur, 1948:58]; 2015-da “Badiuzzamon Mirzo atosig’a qarshi urushda Astrobodni, barchasini munda **boy** berdi” [Bobur, 2015:73]. Mirzo Bobur “Vaqoe”da ko’hna Kesh tasvirini bayon etar ekan, xuddi shu o’rinda ham biz yuqoridagi holatni kuzatishimiz mumkin: “Temurbek Keshta oliy imoratlar bino qildi. O’ziga devon o’lturur uchun bir ulug’ peshtoq qilibdur. Derlarkim, Kisro toqidin bu **ulug’roqtur**” [Bobur, 1948:67]. Xuddi shu gap 2015-yilgi “Boburnoma” sahifalarida “ulug’” ning “buyuk” ma’nodoshi bilan ifodalangan, “Temurbek Keshta oliy imoratlar bino qildi. O’ziga devon o’lturur uchun bir ulug’ peshtoq qilibdur. Derlarkim, Kisro toqidin bu **biyikraktur**” [Bobur, 2015:67].

Nashrlar orasidagi yana bir tafovutlardan biri, chop etilayotgan kitobda ortiqcha so'zning paydo bo'lishidir. Ya'ni: “Tonglasi Iydi Fitr namozini anda **ijro** qilib, Samarqand ustiga mutavajjuh bo'ldik” [Bobur, 1948:57];

“Tonglasi Iydi Fitr namozini anda qilib, Samarqand ustiga mutavajjuh bo'ldik” [Bobur, 2015:69]. 1948-yil “Boburnoma” nashrida “ijro” so'zi qo'llanilgan ammo, 2015-yilgi kitobda bu so'z qo'llanilmay nashrdan tushib qolgan. Yana bir holatga e'tibor qaratsak, Mirzo Bobur Ahmad Tanbal bilan to'qnashuv voqealarini yozar ekan, shu yerda ham ikki nashrning birida orttirilgan so'z borligining guvohi bo'lamiz. 1948-yil nashrda: “ Sulton Ahmad Tanbalning bo'g'ziga nayzalab yiqittilar, vale yiqilmadi, Mullo Sadrnikim bo'ynig'a o'q tegdi” [Bobur, 1948:57]. 2015-yilgi nashrda: “ Sulton Ahmad Tanbalning bo'g'ziga nayzalab yiqittilar, vale yiqilmadi, Mullo Sadrnikim **yo'g'on** bo'ynig'a o'q tegdi” [Bobur, 2015:70]. Keyingi yilgi nashrda “yo'g'on” so'zining orttirib qo'llanishida Mullo Sadrning yirik gavdali, bo'ynining qalinligiga ishora qilinmoqda. Yana Alisher Navoiy va Husayn Mirzo o'rtasidagi suhbatda ham xuddi shunday so'z orttirib qo'llangan holat mavjud. Voqea tafsilotlariga ko'ra Husayn Mirzo bilan o'g'li Badiuzzamon Mirzo o'rtasida ixtilof kelib chiqadi. To'qnashuv gacha borgan ota va o'g'il kasofatidan yosh Mo'min Mirzo jabr chekadi hamda umri bevaqt xazon bo'ladi. Navoiy Astroboddaligi paytida Husayn Mirzoga eng yaqin mahrami sifatida nasihat beradi. “...Alisherbek dag'i Mirzog'a aytqon so'zlaridin bisyor mutassir bo'lub yig'ladi” [Bobur, 1948:59]. Xuddi shu gap 2015-yil nashrida: “...Alisherbek dag'i Mirzog'a aytqon so'zlaridin bisyor mutassir bo'lub **ko'p asru** yig'ladi” [Bobur, 2015:72].

“Boburnoma” nafaqat adabiyot, tarix, etnografiya balki, toponimika, geografiya sohalariga oid qimmatli ma'lumotlarning mujassamligi kishini hayratga soladi. Mirzo Bobur qay yurtga, qay viloyat-u maskanlarga kirib bormasin, o'sha yerning tabiati, geografik hududi, iqlimi, joylanishi haqida ham ma'lumot keltirib o'tadi. Asarda Movorounnahr, Xuroson, Kobul, Hindiston kabi yurtlarni tasvirlashda undagi geografik hududlarni qalam bilan “usta geograf”, mohir ijodkor-rassom sifatida tasvirlaydi. Biz “Boburnoma” asari nashrlarini qiyosiy tahlil qilish chog'ida, muallif tomonidan tasvirlanayotgan bir qancha geografik hududlar haqida ham keng tasavvurga ega bo'lish mumkin. Qiyosan tahlilga tortilgan 1948 hamda 2015-yilgi “Boburnoma” kitoblarida muallif tavsiflayotgan hududlarning toponimikasi bir muncha o'zgargan variantda ham aks etgan. Jumladan, Samarqand viloyatidagi Urgut tumani har ikki kitobda ikki xil ifodalangan. “Samarqanddin o'zga **Shohdor** tog'ining domanasida **Arkat** otliq qo'rg'onni bir jamoat berkitmishlar” [Bobur, 1948:58]. Xuddi shu hudud boshqa kitobda: “Samarqanddin o'zga **Shovdor** tog'ining

domanasida **Urgut** otliq qo'rg'onni bir jamoat berkitmishlar” . [Bobur, 2015:71] Bu hudud avval boshdan Arkat deb nomlangan va shu tarzda yozilgan. London bosmasida “Arzkat” shaklida M. Sayle tarjimasida “**Urgut**” tarzida yozilgan [Bobur, 2017:52]. Birgina hudud bir necha xildagi nomlanishga ega bo'lgan. Bunday holatning yuzaga kelishida shu davr muhitining, noshir, tarjimonlarning hamda ma'lum bir ma'noda harf teruvchi va lavvof va sahhoflarning ham bir muncha aloqasi bor. Xuddi yuqorida aks etgan holatda “Shohdor” va “Shovdor”ni ma'lum bir imloviy tafovutlar natijasida yuzaga kelgandir. Ayrim o'rinlarda bir geografik hudud nomi ikki xil ko'rinishda yozilishi natijasida ikki geografik hudud tasvirlanayotgandek ko'rinadi. “Bir necha kundan so'ng Badiuzzamon Mirzo tog' yo'li birla **Qandiyor, Zomin** va **Dovurg'a** yurdi” [Bobur, 1948:60]. 2015-yil nashrida: “Bir necha kundan so'ng tog' yo'li birla Badiuzzamon Mirzo **Qandiyor** va **Zamini Dovarg'a** yurdi” [Bobur, 2015:74]. Bu yerda Badiuzzamon Mirzo aslida qayerga borgan, ya'ni Qandiyor, Zomin va Dovur degan joylarga yoki Qandiyor va Dovar yeriga (Zamini Dovarg'a)? Aslida Dovar qanday joy, u qaysi hudud tarkibiga kiradi, asarda nomi tilga olinayotgan geografik hudud “Zomin”mi yoki “zamin” (fors-tojikchada “yer”) izofali birikmada Dovar hududiga qarashli yer ma'nosida qo'llanganmi? Qo'yilayotgan masalaga yanada oydinlik kiritish maqsadida Porso Shamsiyev tomonidan 1960-yilda qayta nashrga tayyorlangan mukammal “Boburnoma”ning 2017-yilda nashrdan chiqqan kitobi bilan muqoyasa etsak: “Anda bir necha kundan so'ng Badiuzzamon Mirzo tog' yo'li birla Qandiyor va **Zamini Dovar tomong'a** ilgarrak bordi” [Bobur, 2015:74]. Demak, bu yerda nomi qo'llanayotgan hudud hozirgi kunda Jizzax tumaniga qarashli hudud emas balki, Afg'oniston hududi kesishmasida joylashgan Dovar yurti haqida gap ketmoqda. 1948-yilgi kitobda chop etilgan paytda bizningcha “va” bog'lovchisining orttirilib qo'yilishi natijasida faktik xato yuzaga kelgan. Mantiqan o'ylab va dunyo geografik xaritasiga qaraganda Qandiyor va Dovar hududi Afg'oniston tarkibida turuvchi geografik hududlarni anglatadi. “Zomin” hududi undan ancha uzoqlikda joylashgan bo'lib O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiruvchi geografik hududdir. Boshqa o'rinlarda tavsiflanayotgan geografik obyektlar nomlanishidagi ikki xillik holatlari shunchaki texnik xatolikni yuzaga keltirgan. “Vaqoe”da muallif Samarqand shahri tarkibidagi Moturud mahallasini ham tasvirlaydi. Bu yerni dindorlar zamini deya e'tirof etadi. Shu o'rinda hadis ilmining asoschisi imom Buxoriyni ham tilga olib “Ismoil **Xartanak**” [Bobur, 1948:62] deya izoh beradi. Xuddi shu kabi ma'lumotlar keyingi yil nashrlarida “Xoja Ismoil **Xartang**” [Bobur, 2015:78] deya nom olgan. Yana bir holatda, Afg'oniston hududidagi Kobul haqida gap ketar ekan unda ham ikki nashrda

ikki xillik aks etgan. Birida **“Kobudqa jo'nadik”** [Bobur, 1948:62] va yana birida **“Kobulg'a jo'nadik”** [Bobur, 2015:76] tarzida aks etgan. **“Xartang”** va **“Xartanak”** hamda **“Kobud”** va **“Kobul”** so'zlarining qo'llanilishi nashrdagi harf terish bilan bog'liq bo'lgan imloviy tafovutlarga yoki shu davrdagi so'zlashuv tilining turli xildagi variantlariga borib taqaladi. Ammo nashrdagi har ikki o'rinda aks etgan so'zlar **“Boburnoma”** mazmuniga ta'sir qilmay, o'quvchi kitobxonga birdek tushunarli tarzda ifodalangan. Hozir tahlil qilmoqchi bo'lgan holatimizda esa, yuqoridagidek xulosamizni ayta olmaymiz. Sababi, Mirzo Bobur uchinchi bor Samarqandni tashlab chiqayotgan holatini bayon etar ekan, yaqin atrofidagi ishongan bek-u navkarlari tomonidan qilingan xiyonatlar, Samarqand qamali, taqdirning hukmiga ilojisiz qolgan yosh podshohning unsiz nolalarini necha g'am-u anduhlar ila tasvirlaydi. Kitobda birgina jumlaning tushib qolishi sabab fikrlar ketma-ketligining uzilishi va natijada asar mazmuniga salbiy ta'sir etishi kabi holat mavjudligini kuzatamiz. Ya'ni: **“Qamal muddatida mening volidalarim va Xoja qozi va ul jamoatining arza doshti keldikim, bu jamoat haromnamak kelib, bizni musohara qilibdurlar. Agar kelib faryodimizg'a yetmasangiz ish vubol bo'lg'usidir, Samarqand Andijon ko'chi birla otlashib erdi”** [Bobur, 1948:71]. 2015-yilgi nashrda: **“Muhosara muddatida mening volidalarimdan va Xoja Qozidan muttasil bu mazmundagi xatlar kelur edikim, bizlarni mundoq musohara qilibdurlar. Agar kelib faryodimizg'a yetmasangiz ish vubol bo'lg'usidir. Samarqand Andijon kuchi birla olilib erdi”** [Bobur, 2015:78]. Demak bu yerda Mirzo Bobur **“haromnamak”** deya kimni aytmoqda. Aslida voqeada qaysi holat tasvirlangan? Nashrlardagi gapning to'liq holicha tushirib va ayrim so'zlarning almashinib qo'llanilganligi uchun bir qator izohtalab savollar yuzaga kelgan. **“Boburnoma”**ning bir muncha mukammal 2017-yilgi nashrida, voqea quyidagicha ifodalangan: **“Uzun Hasan va Ahmad Tanbal Jahongirni olib kelub Andijonni qamal qilmishlar. Lashkar Samarqandqa otlanganda, Andijon Uzun Hasan ixtiyorida erdi. ...Qamal davomida mening onalarimdin va Xoja Qozidin muttasil “Agar kelib faryodimizga yetmasangiz ish vubol bo'lg'usidir, bizni bular qamal qilmoqdalar” mazmunidakim xatlar kelib turdi”** [Bobur, 2002:82]. Aniq xulosaga kelsak, Mirzo Bobur bu yerda **“haromnamak”** deya **Uzun Hasan va Ahmad Tanbalni** tilga olmoqda. Yana ushbu gapda e'tibor qaratisa, ikki hodisa borki, bularning biri **“Andijon ko'chi”** va **“Andijon kuchi”** bo'lsa, ikkinchisi, **“otlashib va olilib erdi”** istilohlaridir. Masalaga oydinlik kiritilsa, 1948-yilgi nashrda **“Samarqand Andijonni ko'chi ya'ni butun boshli yuki, oilasi bilan bosib olmoqchi”**, degan ma'noni anglatga, 2015-yilgi nashrda **“Samarqand kuchi bilan Andijonni bosib olmoqchi”** degan mazmun-mohiyat kelib chiqadi. **“Otlashib va olilib erdi”** so'zlari deyarli bir xil

“bosib olmoq, qamal qilmoq” ma'nolarini anglatadi. Boburmirzo 1498-1499-yil voqealarini tasvirlash chog'ida “Samarqandni oldik” qabilidagi gapni aytadi. Bu ikki nashrni qiyoslanganda xuddi shu jumlaning yuqoridagidek ikki xil mazmun kasb etgan holati mavjud. Ya'ni: “Bizning beklar va yigitlar tamom qish birla **sulh bila** oldilar” [Bobur, 1948:79]. Xuddi shu jumla 2015-yil kitobda: “Bizning beklar va yigitlar tamom qish birla urushib **zo'r bila** oldilar” [Bobur, 2015:102]. “Boburnoma” nashrlarining birida Samarqandni jangsiz **sulh bilan kelishib** olinganligi tasvirlansa, yana birida **urushib, zo'r bilan** olinganligi tasvirlanmoqda. Aslida qaysi bir hukm to'g'ri? 1990-yil “Yulduzcha” nashriyotida chop etilgan “Boburnoma”da: “Bizning beklar va yigitlar ham borib tamom qish ba'zi qo'rg'onni **sulh bila** ilikladilar. Ba'zini **urushib zo'ri sulh bila** oldilar” [Bobur, 1948:98]. Bu nashrdan esa, “Samarqanddagi ba'zi qo'rg'onlarni yigitlar sulh tuzib kelishib olishgan, ba'zisini urushib zo'r bilan sulh tuzdirib olishgan” degan xulosa kelib chiqadi.

“Boburnoma”ning har ikki nashri muqoyasa etish jarayonida ayon bo'ldikim, har ikki nusxasi ham nuqsonsiz emas. Qaysi bir o'rinda fikrlar izchil bir-biriga mos tushsa, qaysi bir o'rinda fikrlar bir muncha tugallanmagan, gaplar mantiqiy ketma-ketlik asosida emas balki, qaysidir so'zdan keyin qo'llanmoqchi bo'lgan so'z nashrdan tushib qolgan yoki, aksincha shu o'rinda birorta ortiqcha so'z qo'llashga doir hodisa yuz bergan. Fikr qanchalik salmoqdor bo'lsa, gap tuzilishi ixcham bo'lmasa, u badiiy parcha o'quvchini o'ziga jalb qilmaydi. Xususan, “Boburnoma”day go'zal asarning bichimi kelishgan, ifodali jumalari davrasiga ma'nosini mujmal jumalarning borligi, bundan tashqari muqoyasa qilish jarayonida juda ko'p kuzatilgan holatlardan biri, turkiy tilning boy leksikon qatlamidan bir so'zning bir necha xil ma'nodoshlarini qo'llashda ham birmuncha izohtalab savollarning yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Bu holatlar “Boburnoma” nashrlariga tanqidiy va jiddiy e'tibor bilan yondoshish kerakligini taqozo etadi, ammo uning ilmiy mavqeyiga sira ta'sir ko'rsatmaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бобур. З. М. Бобирнома. – Тошкент: «Госиздат Уз», 1948. – 250 бет.
2. Бобур. З. М. Бобирнома. – Тошкент: «Академии наук узбекской ССР», 1960. – 509 бет.
3. Бобур. З. М. Бобурнома. – Тошкент: «Юлдузча», 1989. – 360 бет.
4. Bobur. Z. M. Boburnoma. – Toshkent: «O'zbekiston», 2002. – 581 bet.
5. Bobur. Z. M. Boburnoma. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2015. – 699 bet.
6. Bobur. Z.M. Boburnoma (V. Rahmonov, K. Mullaxo'jayeva tabdili) . – Toshkent: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – 366 bet
7. Бобир асарлари луғати. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972